

Priorizar a los promotores de salud comunitarios en la reforma a la atención médica es clave para mejorar la equidad en la salud

Este resumen de políticas comunitarias es una sinopsis del resumen completo de políticas públicas, “Oportunidades para mejorar la equidad en la salud mediante la integración de los promotores de salud comunitarios en las reformas de pago y prestación de atención”,

La pandemia de COVID-19 ha enfatizado la importancia de los promotores de salud comunitarios dentro de la atención comunitaria. También conocidos como “asesores de salud no profesionales” u “orientadores de salud”, promotoras o promotores de salud son enlaces esenciales entre los miembros de la comunidad y los servicios de atención médica o de salud pública. Es importante destacar que los promotores de salud asumen roles fundamentales tanto en entornos clínicos como comunitarios.

El equipo de políticas públicas del centro de coordinación y recopilación de datos para las poblaciones desfavorecidas de RADx® (RADx-UP) ha revisado 16 publicaciones de investigación generadas por equipos de proyectos de RADx-UP y ofrece un nuevo documento de políticas públicas que explora la evidencia de cómo los promotores de salud comunitarios han desempeñado funciones críticas para mejorar el acceso equitativo a las pruebas, la vacunación y los tratamientos de COVID-19.

En 2020, los Institutos Nacionales de Salud invirtieron más de 500 millones de dólares estadounidenses en pruebas comunitarias para hacer la prueba de COVID-19 y servicios asociados a través de la iniciativa RADx-UP. Muchos de los 137 proyectos de investigación de RADx-UP incluyeron a promotores de salud comunitarios como socios clave en su infraestructura programática para abordar las desigualdades en las pruebas de COVID-19. En este resumen de la política, hemos recopilado experiencias de proyectos de RADx-UP

CRÉDITO DE LA FOTO: FOTOGRAFÍA DE GLENFORD NUNEZ, CORTESÍA DEL BANCO DE IMÁGENES RADx-UP

durante la pandemia de COVID-19 e identificado cambios en las políticas que priorizan la salud comunitaria en las reformas de pago y prestación de atención.

Los ejemplos analizados en el documento de políticas ilustran cómo los modelos de promotores de salud comunitarios pueden cubrir las brechas sistémicas y culturales en la cobertura, la prestación de servicios y la asequibilidad de la atención médica, lo que demuestra el potencial para hacer progresos significativos en la mejora de los resultados de salud y la reducción de las disparidades en salud. La evidencia demuestra que la atención comunitaria que prioriza a los promotores de salud comunitarios en la fuerza laboral sanitaria no solo puede responder durante crisis de salud

pública como el COVID-19, sino que también se incorpora sin inconvenientes a la infraestructura existente para ofrecer respaldo a las políticas públicas y las prácticas sanitarias equitativas.

El artículo comparte que los promotores de salud comunitarios, que fueron socios integrales en los proyectos RADx-UP, cumplieron múltiples funciones de salud comunitaria, desde asesoramiento hasta divulgación y liderazgo de proyectos compartidos.

En la mayoría de los estudios revisados, donde se definió el rol de los promotores de salud comunitarios, las actividades incluyeron: Compartir información adecuada desde el

Las múltiples funciones de los promotores de salud comunitarios

ESTUDIOS: 1. Barret et al. 2022; 2. Berkley-Patton et al. 2022; 3. Bigelow et al. 2021; 4. DeGarmo et al. 2022; 5. Ko et al. 2022; 6. Kruse et al. 2022; 7. Lee et al. 2022; 8. Martinez et al. 2022; 9. Pirraglia et al. 2021; 10. Rivera-Núñez et al. 2022; 11. Stadnick et al. 2022; 12-15. Thoumi et al. 2022; 16. Whanger et al. 2022.

**Estas funciones se han adaptado a partir de las 10 funciones básicas de los trabajadores de salud comunitarios descritas por el Proyecto Nacional de Consenso Básico de los Trabajadores de Salud Comunitarios (C3). Para obtener más información sobre cada tipo de función, consulte la página de recursos del proyecto C3 en <https://www.c3project.org/resources>

punto de vista cultural y lingüístico acerca de la pandemia de COVID-19 y prestar servicios directos, como administración de pruebas de COVID-19 y coordinación de la atención y orientación por el sistema de salud. Los roles adicionales de los promotores de salud comunitarios informados por los proyectos de RADx-UP incluyeron el alcance, la investigación, y la evaluación de pacientes, al igual que la evaluación y la defensa de las comunidades.

La iniciativa RADx-UP ha dejado en claro que es necesario construir confianza y desarrollar relaciones para el éxito de las intervenciones comunitarias. Estas requieren tiempo, capacidad organizacional y recursos financieros dedicados a estas actividades.

- El documento describe cinco recomendaciones de políticas públicas para mejorar y priorizar los modelos de promotores de salud comunitarios en reformas existentes de transformación de la atención médica.
- Las recomendaciones 1–3 resaltan los pasos específicos a corto plazo para priorizar a los promotores de salud comunitarios en reformas existentes en la atención médica, incluido el desarrollo de medidas de desempeño, modelos de pago alternativos y certificaciones.
- Las recomendaciones 4-5 se centran en los pasos a largo plazo para la incorporación de intervenciones comunitarias.

¿CUÁL ES EL PRÓXIMO PASO?

Los legisladores y los líderes de atención médica pueden consultar estas recomendaciones de políticas para respaldar a los promotores de salud comunitarios como enlaces esenciales en la atención comunitaria. Los esfuerzos de las políticas para

Recomendaciones de la política para la reforma de prestación de atención médica

Junto con el aumento del financiamiento y los recursos de los organizaciones federales y estatales durante la pandemia del COVID-19, varias estrategias adicionales pueden superar las barreras que aún existen para aplicar y evaluar las intervenciones con participación comunitaria.

RECOMENDACIONES A CORTO PLAZO

1 Revisar las medidas federales de calidad para que reflejen la contribución de los promotores de salud comunitarios a la hora de implicar a las comunidades y garantizar un acceso equitativo a la atención médica.

La reciente reforma federal de la medición de la calidad permite que se reconozcan mejor las contribuciones de los promotores de salud comunitarios a la transformación de la atención médica. Los beneficios de la participación de los promotores de salud comunitarios en los proyectos de RADx-UP pueden ayudar a crear un marco más ágil, centrado en el paciente y orientado a la comunidad para la equidad y la calidad de la atención al paciente.

2 Dar prioridad a los promotores de salud comunitarios mediante modelos de pago alternativos ampliados.

Los pagos a los promotores de salud comunitarios deben ser estables y predecibles para que puedan dedicar su tiempo a las intervenciones basadas en la comunidad. Reconocer a los promotores de salud comunitarios como proveedores independientes puede permitir que sus servicios se incorporen de forma sostenible a la prestación de cuidados. Es posible que se necesiten soluciones más creativas para facilitar el pago de los promotores de salud comunitarios en una mayor variedad de modelos de prestación de cuidados.

3 Utilizar los marcos de competencias existentes para adaptar las funciones de los promotores de salud comunitarios a los modelos de reembolso.

A medida que los sistemas de salud y los estados integran cada vez más a los promotores de salud comunitarios en la prestación de cuidados, los responsables políticos y los líderes sanitarios pueden utilizar los modelos de competencia existentes para establecer un conjunto flexible de directrices para la formación y certificación de los promotores de salud comunitarios. Se debería incluir a los promotores de salud comunitarios como responsables claves de la toma de decisiones a la hora de determinar las implicaciones políticas de programas de certificación más estandarizados.

RECOMENDACIONES A LARGO PLAZO

4 Desarrollar subvenciones plurianuales para ampliar el tiempo disponible para evaluar las intervenciones comunitarias.

Los ciclos de subvenciones podrían proporcionar más tiempo para la evaluación de los promotores de salud comunitarios y la valoración de los resultados en la comunidad. Un financiamiento específico podría ayudar a los beneficiarios a elaborar calendarios de medición y evaluación que se ejecuten en paralelo con la implementación e incluyan la opinión de la comunidad.

5 Apoyar a los promotores de salud comunitarios para que desempeñen funciones de liderazgo y toma de decisiones en la investigación con participación comunitaria.

El paradigma tradicional de investigación, intervención y evaluación suele dejar a los promotores de salud comunitarios al margen de la toma de decisiones y de las funciones de liderazgo. Como miembros de las comunidades marginadas a las que ayudan, los promotores de salud comunitarios tienen menos poder que los investigadores o los líderes del sistema médico a la hora de dar forma a la investigación y la evaluación, lo que supone un obstáculo tanto para el cambio sistémico como para el desarrollo de proyectos de participación comunitaria eficaces.

sostener estos modelos de salud comunitaria pueden aplicarse más allá de la pandemia de COVID-19 a iniciativas de transformación de atención médica más amplias para mejorar la equidad sanitaria en los EE. UU.